

Öğretmenlerin Dijital Yeterlilikleri ile Mesleki Öz Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özgün AKKAŞ*¹

¹Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

*Sorumlu yazar: ozgunakkas@hotmail.com

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu ve branş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nicel araştırma yaklaşımı doğrultusunda yürütülmüş ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2024–2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan 142 öğretmen oluşturmuştur. Veriler, demografik bilgi formu, Eğitimciler İçin Dijital Yeterlilik Ölçeği ve Öğretmen Öz-Yeterlilik Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin dijital yeterlik düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiş, erkek öğretmenlerin dijital yeterlik ortalamalarının kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Mesleki öz-yeterlilik düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaş, mesleki kıdem ve branş değişkenlerine göre öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlilik düzeylerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim durumu değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Araştırmanın temel sonucu, öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlilikleri arasında pozitif yönde, çok yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmasıdır. Bu sonuç, öğretmenlerin dijital yeterlikleri arttıkça mesleki öz-yeterlilik algılarının da yükseldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital yeterlik, mesleki öz-yeterlilik, öğretmen, dijital dönüşüm, nicel araştırma.

Investigation of The Relationship Between Teachers' Digital Competencies and Professional Self-Efficacy

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between teachers' digital competencies and professional self-efficacy. The study also investigates whether teachers' digital competency and professional self-efficacy levels differ according to gender, age, professional seniority, educational background, and teaching branch. The research was conducted using a quantitative research approach, and the correlational survey model was employed. The study group consisted of 142 teachers working in different provinces of Türkiye during the 2024–2025 academic year. Data were collected through a demographic information form, the Digital Competency Scale for Educators, and the Teacher Self-Efficacy Scale. SPSS 26.0 was used for data analysis. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent samples t-test, one-way analysis of variance, and Pearson correlation analysis were applied. According to the findings, teachers' digital competency levels differed significantly by gender, and male teachers had higher digital competency mean scores than female teachers. No significant difference was found in professional self-efficacy levels according to gender. Significant differences were found in teachers' digital competency and professional self-efficacy levels according to age, professional seniority, and teaching branch. However, no significant difference was found according to educational background. The main finding of the study revealed a positive, very high, and statistically significant relationship between teachers' digital competencies and professional self-efficacy. This result indicates that as teachers' digital competency levels increase, their professional self-efficacy perceptions also increase. In this respect, improving teachers' digital competencies may contribute to strengthening their professional self-efficacy and supporting the quality of teaching practices in digital learning environments.

Keywords: Digital competency, professional self-efficacy, teacher, digital transformation, quantitative research.

GİRİŞ

Dijital teknolojilerde yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim sistemlerinin yapısını, öğretme-öğrenme süreçlerini ve öğretmenlerden beklenen yeterlik alanlarını önemli ölçüde dönüştürmektedir. Eğitim ortamlarında dijital araçların kullanımı yalnızca teknik bir beceri olarak görülmemekte; pedagojik karar verme, içerik geliştirme, öğrenci etkileşimini artırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini çeşitlendirme ve öğrenme ortamlarını daha etkili hâle getirme açısından da önemli bir yeterlik alanı olarak değerlendirilmektedir (Redecker, 2017). Bu nedenle öğretmenlerin dijital yeterlilikleri, çağdaş eğitim anlayışı içinde mesleki gelişim, öğretim niteliği ve öğrenen ihtiyaçlarına yanıt verebilme bakımından temel göstergelerden biri hâline gelmiştir (Falloon, 2020).

Dijital yeterlilik kavramı, bireylerin dijital teknolojileri bilinçli, güvenli, etkili ve pedagojik amaçlara uygun biçimde kullanabilme becerilerini ifade etmektedir. Öğretmenler açısından dijital yeterlilik; dijital içerik üretme, teknolojiyi ders süreçlerine entegre etme, çevrim içi kaynakları değerlendirme, öğrencilerin dijital öğrenme deneyimlerini destekleme ve dijital ortamda etik sorumlulukları gözetme gibi çok boyutlu bir yapıya sahiptir (Ilomäki vd., 2016). Bu bağlamda öğretmenlerin dijital yeterlilik düzeyleri, yalnızca teknoloji kullanım sıklığıyla değil, teknolojiyi öğretimsel amaçlarla ne ölçüde etkili kullandıklarıyla da ilişkilidir (Pettersson, 2018).

Eğitimde dijital dönüşüm süreci, öğretmenlerin mesleki rollerini yeniden şekillendirmiştir. Geleneksel öğretmen rolü daha çok bilgi aktarıcılığı ile ilişkilendirilirken, dijital çağda öğretmenlerden öğrenme sürecini tasarlayan, rehberlik eden, dijital kaynakları seçen ve öğrencilerin aktif katılımını destekleyen bir rol üstlenmeleri beklenmektedir (Ardıç ve Altun, 2017). Özellikle uzaktan eğitim uygulamaları, çevrim içi öğrenme platformları ve dijital ölçme araçları, öğretmenlerin dijital becerilerinin eğitim sürecindeki önemini daha görünür hâle getirmiştir (Çetin ve Akduman, 2022). Bu durum, öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin mesleki yeterlik algılarıyla birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

Mesleki öz yeterlilik, öğretmenlerin öğretim sürecinde karşılaştıkları görevleri başarıyla yerine getirebileceklerine ilişkin inançlarını ifade etmektedir. Öz yeterlik kuramına göre bireyin kendi kapasitesine yönelik inancı, davranışlarını, çabasını, karşılaştığı güçlükler karşısındaki dayanıklılığını ve performansını etkileyen temel psikolojik değişkenlerden biridir (Bandura, 1977). Öğretmen öz yeterliği ise sınıf yönetimi, öğrenci katılımını sağlama, öğretim stratejilerini etkili kullanma ve öğrenme sürecini yönlendirme gibi mesleki görev alanlarında öğretmenin kendine duyduğu güvenle ilişkilidir (Tschannen-Moran ve Hoy, 2001).

Öğretmenlerin mesleki öz yeterlilik düzeyleri, eğitim ortamındaki davranışlarını ve öğretim uygulamalarını doğrudan etkileyebilmektedir. Öz yeterliği yüksek öğretmenlerin öğretim sürecinde daha fazla çaba gösterdikleri, yenilikçi uygulamalara daha açık oldukları ve öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını artırmaya yönelik daha etkili stratejiler geliştirdikleri belirtilmektedir (Gibson ve Dembo, 1984). Bu yönüyle mesleki öz yeterlilik, öğretmenlerin yalnızca bireysel algılarını değil, sınıf içi uygulamalarını ve mesleki gelişime yönelik tutumlarını da etkileyen önemli bir değişken olarak değerlendirilmektedir (Ross ve Bruce, 2007).

Dijital yeterlilik ile mesleki öz yeterlilik arasındaki ilişki, öğretmenlerin dijital çağın gerektirdiği öğretimsel sorumlulukları yerine getirme düzeylerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Dijital araçları etkili kullanabilen öğretmenlerin, öğretim sürecini planlama, farklı öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verme ve öğrenci katılımını artırma konusunda kendilerini daha yeterli hissetmeleri beklenebilir. Bu durum, dijital yeterliliğin yalnızca teknik becerilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğretmenlerin mesleki güvenleri ve öğretimsel yeterlik algılarıyla ilişkili olabileceğini göstermektedir (Cattaneo vd., 2022).

Türkiye’de yapılan çalışmalar, öğretmenlerin dijital yeterlilik düzeylerinin brans, yaş, hizmet yılı, teknolojiye erişim, dijital araç kullanım deneyimi ve hizmet içi eğitim alma durumu

gibi deęişkenlere göre farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır (Fidan ve Cura Yeleęen, 2022). Pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaşması, öğretmenlerin dijital beceri ihtiyaçlarını daha belirgin hâle getirmiş ve dijital yeterliliklerin mesleki performans üzerindeki etkisini gündeme taşımıştır (Alkış Küçükaydın, 2022). Bu nedenle öğretmenlerin dijital yeterlilikleri ile mesleki öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, öğretmen niteliğini artırmaya yönelik politika ve uygulamalar açısından önemli görülmektedir.

Öğretmen profesyonellięi, mesleki bilgi, etik sorumluluk, sürekli gelişim, özerklik ve öğrenci öğrenmesine katkı sağlama gibi boyutları içeren çok yönlü bir kavramdır (Demirkasımoęlu, 2010). Dijital çağda öğretmen profesyonellięinin önemli bileşenlerinden biri de dijital teknolojileri pedagojik amaçlarla kullanabilme yeterliğidir (Engen, 2019). Bu çerçevede öğretmenlerin dijital yeterlilikleri ile mesleki öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması, öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine ve dijital dönüşüm sürecinde daha etkili destek mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayabilir.

Bu araştırmada öğretmenlerin dijital yeterlilikleri ile mesleki öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında öğretmenlerin dijital yeterlilik düzeyleri ile mesleki öz yeterlilik algıları arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyi değerlendirilecek; elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin dijital çağdaki mesleki gelişim süreçlerine yönelik çıkarımlarda bulunulacaktır. Bu yönüyle araştırmanın, öğretmenlerin dijital becerileri ile mesleki yeterlik algıları arasındaki bağlantıyı açıklamaya ve eğitimde dijital dönüşüm sürecine ilişkin uygulamalara katkı sunması beklenmektedir.

Dijital Yeterlik Kavramı

Dijital yeterlik, bireylerin dijital teknolojileri etkili, bilinçli, güvenli ve amaca uygun biçimde kullanabilme becerilerini ifade eden çok boyutlu bir kavramdır. Bu kavram yalnızca teknolojik araçları kullanma becerisiyle sınırlı değildir; dijital bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, dijital içerik üretme, çevrim içi ortamlarda iletişim kurma, güvenlik ve etik ilkeleri gözetme gibi farklı yeterlik alanlarını da kapsamaktadır (Ilomäki vd., 2016). Eğitim bağlamında dijital yeterlik, öğretmenlerin dijital teknolojileri öğretim süreçlerine pedagojik amaçlarla entegre edebilme düzeyini açıklayan önemli bir mesleki yeterlik alanı olarak değerlendirilmektedir (Redecker, 2017).

Dijital yeterlik kavramı, eğitim sistemlerinde yaşanan dijital dönüşümle birlikte daha fazla önem kazanmıştır. Günümüzde öğretmenlerden yalnızca dijital araçları kullanmaları değil, bu araçları öğrenme ortamlarını zenginleştirecek, öğrenci katılımını artıracak ve öğretim sürecini daha etkili hâle getirecek biçimde kullanmaları beklenmektedir (Falloon, 2020). Bu nedenle öğretmenlerin dijital yeterlikleri, teknolojiyi öğretimsel amaçlara uygun seçme, dijital içerik geliştirme, çevrim içi öğrenme süreçlerini yönetme ve öğrencilerin dijital becerilerini destekleme gibi görevlerle doğrudan ilişkilidir (Aesaert vd., 2013).

Dijital yeterlik, öğretmenlerin mesleki rollerini yeniden şekillendiren temel deęişkenlerden biridir. Dijital çağda öğretmen, bilgi aktaran kişi olmanın ötesinde öğrenme sürecini tasarlayan, dijital kaynakları yöneten, öğrencilerin aktif katılımını destekleyen ve teknoloji aracılığıyla öğrenmeyi bireyselleştiren bir rehber konumundadır (Ardıç ve Altun, 2017). Bu durum, öğretmenlerin dijital yeterliklerinin pedagojik bilgi, alan bilgisi ve teknoloji bilgisiyle birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır (Pettersson, 2018).

Öğretmenlerin dijital yeterlik düzeyleri; yaş, hizmet yılı, branş, teknolojiye erişim imkânı, dijital araçları kullanma sıklığı ve hizmet içi eğitim deneyimi gibi deęişkenlerden etkilenebilmektedir (Fidan ve Cura Yeleęen, 2022). Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamalarının yaygınlaşması, öğretmenlerin dijital yeterliklerinin öğretim sürecindeki belirleyici rolünü daha görünür hâle getirmiştir (Alkış Küçükaydın, 2022). Bu süreçte dijital yeterlikleri yüksek olan öğretmenlerin çevrim içi dersleri planlama, dijital materyal hazırlama

ve öğrencilerle etkileşim kurma konusunda daha etkili uygulamalar geliştirdikleri görülmektedir (Çetin ve Akduman, 2022).

Dijital yeterlik aynı zamanda öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleriyle yakından ilişkilidir. Dijital teknolojiler sürekli değiştiği için öğretmenlerin bu alandaki yeterliklerini geliştirmeleri yaşam boyu öğrenme anlayışını gerektirmektedir (McGarr ve McDonagh, 2019). Bu bağlamda dijital yeterlik, öğretmenlerin yalnızca mevcut teknolojileri kullanma becerilerini değil, yeni teknolojilere uyum sağlama, kendini geliştirme ve mesleki uygulamalarını güncelleme kapasitesini de ifade etmektedir (Fernández Batanero vd., 2022).

Mesleki Öz-Yeterlik Kavramı

Mesleki öz-yeterlik, bireyin mesleki görevlerini başarıyla yerine getirebileceğine ilişkin inancını ifade etmektedir. Öz-yeterlik kavramı, Bandura'nın sosyal bilişsel kuramı içinde ele alınmakta ve bireyin davranışlarını, çabasını, motivasyonunu ve karşılaştığı güçlükler karşısındaki dayanıklılığını etkileyen temel bir psikolojik değişken olarak açıklanmaktadır (Bandura, 1977). Bu yönüyle öz-yeterlik, bireyin sahip olduğu gerçek becerilerden çok, bu becerileri kullanabileceğine dair algısıyla ilişkilidir (Bandura, 1982).

Öğretmenlik mesleği açısından mesleki öz-yeterlik, öğretmenlerin öğretim sürecini planlama, sınıf yönetimini sağlama, öğrenci katılımını artırma, farklı öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verme ve etkili öğretim stratejileri kullanma konusundaki yeterlik algılarını kapsamaktadır (Tschannen-Moran ve Hoy, 2001). Öğretmen öz-yeterliği, öğretmenin sınıf içi uygulamalarında kendini ne ölçüde yeterli gördüğünü açıklayan önemli bir değişken olarak kabul edilmektedir (Gibson ve Dembo, 1984).

Öğretmenlerin mesleki öz-yeterlik düzeyleri, öğretim sürecindeki tutum ve davranışlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Öz-yeterlik algısı yüksek olan öğretmenlerin öğretim sürecinde daha istekli oldukları, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını artırmak için daha fazla çaba gösterdikleri ve karşılaştıkları sorunlar karşısında daha dayanıklı davrandıkları belirtilmektedir (Ross ve Bruce, 2007). Bu nedenle öğretmen öz-yeterliği, eğitim niteliğini etkileyen önemli mesleki değişkenlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Çapa vd., 2005).

Mesleki öz-yeterlik, öğretmenlerin mesleki gelişime açık olmalarıyla da yakından ilişkilidir. Kendini yeterli hisseden öğretmenlerin yenilikçi öğretim uygulamalarını deneme, mesleki gelişim etkinliklerine katılma ve öğrenci merkezli öğretim stratejileri kullanma eğilimlerinin daha yüksek olduğu ifade edilmektedir (Yoo, 2016). Bu durum, öz-yeterlik algısının yalnızca bireysel bir inanç olmadığını, öğretmenin mesleki performansını ve gelişim yönelimini etkileyen önemli bir unsur olduğunu göstermektedir (Ekici ve Çetin, 2022).

Öğretmen öz-yeterliği; deneyim, mesleki bilgi, okul iklimi, öğrenci özellikleri, yönetici desteği ve mesleki gelişim olanakları gibi değişkenlerden etkilenebilmektedir (Skaalvik ve Skaalvik, 2011). Öğretmenlerin mesleki deneyimleri arttıkça öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme becerileri gelişebilmekte ve bu durum öz-yeterlik algılarını güçlendirebilmektedir (Özder, 2011). Bu nedenle mesleki öz-yeterlik, öğretmenlerin hem bireysel özellikleri hem de içinde buldukları kurumsal koşullarla birlikte değerlendirilmesi gereken çok yönlü bir kavramdır.

Öğretmenlerin Dijital Yeterlikleri ile Mesleki Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasında kuramsal açıdan güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Dijital yeterlik, öğretmenlerin teknolojiyi öğretim sürecinde etkili biçimde kullanabilme becerilerini ifade ederken; mesleki öz-yeterlik, öğretmenlerin öğretim görevlerini başarıyla yerine getirebileceklerine ilişkin inançlarını açıklamaktadır. Bu iki değişken birlikte değerlendirildiğinde, dijital araçları etkili kullanabilen öğretmenlerin öğretim sürecini planlama, öğrenci katılımını sağlama ve öğrenme ortamlarını çeşitlendirme konularında kendilerini daha yeterli hissedebilecekleri söylenebilir (Cattaneo vd., 2022).

Dijital yeterliği yüksek olan öğretmenler, öğretim materyallerini çeşitlendirme, çevrim içi kaynaklardan yararlanma, dijital ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma ve öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun içerikler hazırlama konusunda daha fazla imkâna sahiptir. Bu durum öğretmenlerin öğretimsel kontrol algılarını güçlendirebilir ve mesleki öz-yeterlik düzeylerini olumlu yönde etkileyebilir (Toker vd., 2021). Dijital teknolojileri etkili kullanan öğretmenler, öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlara alternatif çözümler geliştirme konusunda da daha esnek davranabilmektedir (Hinojo Lucena vd., 2019).

Mesleki öz-yeterlik algısı yüksek olan öğretmenlerin dijital teknolojileri kullanmaya daha açık olmaları beklenmektedir. Kendini mesleki açıdan yeterli hisseden öğretmenler, yeni öğretim yöntemlerini deneme, dijital araçları derslerine entegre etme ve teknolojik yeniliklere uyum sağlama konusunda daha istekli olabilirler (Orakcı, 2023). Bu bağlamda mesleki öz-yeterlik, öğretmenlerin dijital teknolojileri kullanma motivasyonunu ve dijital uygulamalara yönelik tutumlarını etkileyen önemli bir değişken olarak değerlendirilebilir (Kıymet ve Çakır, 2023).

Dijital yeterlik ile mesleki öz-yeterlik arasındaki ilişki, öğretmen profesyonelliği açısından da önem taşımaktadır. Öğretmen profesyonelliği; mesleki bilgi, etik sorumluluk, sürekli gelişim, öğrenci öğrenmesine katkı sağlama ve değişen eğitim koşullarına uyum sağlama gibi boyutları içermektedir (Demirkasımoğlu, 2010). Dijital çağda öğretmen profesyonelliğinin önemli göstergelerinden biri, öğretmenin dijital teknolojileri pedagojik amaçlara uygun biçimde kullanabilmesi ve bu süreçte mesleki yeterlik algısını sürdürdürebilmesidir (Engen, 2019).

Dijital yeterliklerin gelişmesi, öğretmenlerin mesleki güvenlerini artırabilecek bir süreç olarak değerlendirilebilir. Öğretmenler dijital araçları etkili kullandıkça öğretim süreçlerini daha esnek, etkileşimli ve öğrenci merkezli hâle getirebilirler. Bu durum öğretmenlerin kendi öğretim becerilerine yönelik algılarını güçlendirebilir ve mesleki öz-yeterlik düzeylerine katkı sağlayabilir (Polat ve Göktaş, 2023). Bununla birlikte dijital yeterlik eksikliği, öğretmenlerde teknoloji kullanımı sırasında kaygı, yetersizlik hissi ve mesleki zorlanma oluşturabilir (Özbay, 2022).

Öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, eğitimde dijital dönüşüm sürecinin öğretmen boyutunu anlamak açısından önemlidir. Bu ilişkinin belirlenmesi, öğretmenlerin hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğini ortaya koyabilir ve hizmet içi eğitim programlarının daha etkili biçimde yapılandırılmasına katkı sağlayabilir (Zabolotska vd., 2021). Bu nedenle dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik değişkenlerinin birlikte ele alınması, öğretmen niteliğini artırmaya yönelik araştırmalar açısından önemli bir gereklilik olarak görülmektedir (Zhao vd., 2021).

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla nicel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüştür. Çalışmada ilişkiisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkiisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma desendir (Karasar, 2007). Bu doğrultuda araştırmada öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeyleri incelenmiş; bu değişkenlerin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu ve branşa göre farklılaşp farklılaşmadığı değerlendirilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini, 2024–2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen 142 öğretmen oluşturmaktadır. Örnekleme grubunda

sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenleri yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Kategori	f	%
Cinsiyet	Kadın	81	57,0
	Erkek	61	43,0
	Toplam	142	100,0
Yaş Aralığı	20–29	26	18,3
	30–39	27	19,0
	40–49	85	59,9
	50 ve üzeri	4	2,8
	Toplam	142	100,0
Mesleki Kıdem (Hizmet Yılı)	1–5 yıl	20	14,1
	6–10 yıl	27	19,0
	11–15 yıl	21	14,8
	16 yıl ve üzeri	74	52,1
	Toplam	142	100,0
Eğitim Durumu	Lisans	92	64,8
	Yüksek Lisans	30	21,1
	Doktora	20	14,1
	Toplam	142	100,0
Branş	Sınıf Öğretmeni	16	11,3
	Branş Öğretmeni	78	54,9
	Özel Eğitim Öğretmeni	22	15,5
	Diğer	26	18,3
	Toplam	142	100,0

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan 142 öğretmenin 81’inin kadın (%57,0), 61’inin erkek (%43,0) olduğu görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 40–49 yaş aralığında yer almaktadır (%59,9). Mesleki kıdem değişkenine göre öğretmenlerin yarıdan fazlasının 16 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olduğu belirlenmiştir (%52,1). Eğitim durumu açısından katılımcıların çoğunluğu lisans mezunudur (%64,8). Branş dağılımı incelendiğinde ise öğretmenlerin yarıdan fazlasının branş öğretmeni olduğu (%54,9), bunu özel eğitim öğretmenleri (%15,5) ve sınıf öğretmenlerinin (%11,3) izlediği görülmektedir. Bu bulgular, araştırma örnekleminin farklı yaş, mesleki deneyim, eğitim düzeyi ve branş gruplarından öğretmenleri kapsadığını göstermektedir

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veriler üç bölümden oluşan bir form aracılığıyla toplanmıştır. Formun ilk bölümünde öğretmenlerin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu ve branş bilgilerini belirlemeye yönelik demografik sorular yer almaktadır.

İkinci bölümde öğretmenlerin dijital yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla Toker vd. (2021) tarafından geliştirilen “Eğitimciler İçin Dijital Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert tipinde olup 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte bilgi, iletişim, içerik üretimi, güvenlik ve problem çözme olmak üzere beş alt boyut yer almaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .92’dir.

Üçüncü bölümde öğretmenlerin mesleki öz-yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilen, Çapa vd. (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 24 maddeden ve öğretim stratejileri, öğrenci katılımı ile sınıf yönetimi olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı .89’dur.

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri 2025 yılı bahar döneminde çevrim içi ortamda Google Form aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılara araştırmanın amacı, gönüllülük esası ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi verilmiştir. Veri toplama süreci yaklaşık üç hafta sürmüş, elde edilen veriler analiz öncesinde kontrol edilerek eksik veya hatalı girişler veri setinden çıkarılmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS 26.0 programı kullanılmıştır. Analiz sürecinde öncelikle verilerin normallik varsayımları incelenmiş, ardından frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi; yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu ve branş değişkenlerine göre farklılıkları incelemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Dijital yeterlik ile mesleki öz-yeterlik arasındaki ilişki Pearson momentler çarpımı korelasyon analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmada anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR VE YORUM

Cinsiyete Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik Bulguları

Öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Cinsiyete Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik t-Testi Sonuçları

Değişken	Cinsiyet	N	\bar{X}	SS	t	sd	p
Dijital Yeterlik	Kadın	81	3,43	1,10	-3,14	139,94	,002
	Erkek	61	3,94	0,84			
Mesleki Öz-Yeterlik	Kadın	81	3,75	1,34	-1,93	137,61	,056
	Erkek	61	4,11	0,88			

Tablo 1’e göre öğretmenlerin dijital yeterlik puanları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir ($p < ,05$). Erkek öğretmenlerin dijital yeterlik ortalamasının kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Mesleki öz-yeterlik puanlarında ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > ,05$). Erkek öğretmenlerin ortalaması daha yüksek olmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Yaş Gruplarına Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik Bulguları

Öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik puanlarının yaş gruplarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Yaş Gruplarına Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik ANOVA Sonuçları

Değişken	Yaş Aralığı	n	\bar{X}	SS	F	p
Dijital Yeterlik	20–29	26	2,07	0,34		
	30–39	27	3,95	0,80		
	40–49	85	4,09	0,68	70,203	<,001*
	50 ve üzeri	4	2,50	0,00		
Mesleki Öz-Yeterlik	20–29	26	2,02	0,33		
	30–39	27	4,24	0,87		
	40–49	85	4,45	0,71	91,883	<,001*
	50 ve üzeri	4	2,44	0,00		

p<,05

Tablo 2 incelendiğinde dijital yeterlik puanlarının yaş gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir (F=70,203; p<,05). En yüksek ortalamanın 40–49 yaş grubunda olduğu belirlenmiştir. Mesleki öz-yeterlik puanları da yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=91,883; p<,05). Bu bulgu, yaş değişkeninin hem dijital yeterlik hem de mesleki öz-yeterlik üzerinde ayırt edici bir değişken olduğunu göstermektedir.

Mesleki Kıdeme Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik Bulguları

Öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin mesleki kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ANOVA uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 3'te yer almaktadır.

Tablo 3. Mesleki Kıdeme Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik ANOVA Sonuçları

Değişken	Mesleki Kıdem	n	\bar{X}	SS	F	p
Dijital Yeterlik	1–5 yıl	20	2,23	0,32		
	6–10 yıl	27	3,48	1,03		
	11–15 yıl	21	3,35	1,15		
	16 yıl ve üzeri	74	4,17	0,62	34,724	<,001*
Mesleki Öz-Yeterlik	1–5 yıl	20	2,17	0,33		
	6–10 yıl	27	3,89	1,30		
	11–15 yıl	21	3,48	1,27		
	16 yıl ve üzeri	74	4,51	0,59	40,237	<,001*

p<,05

Tablo 3'e göre öğretmenlerin dijital yeterlik puanları mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermektedir (F=34,724; p<,05). En yüksek dijital yeterlik ortalaması 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerdedir. Mesleki öz-yeterlik puanlarında da kıdeme göre anlamlı farklılık bulunmuştur (F=40,237; p<,05). Buna göre mesleki deneyim arttıkça öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının da yükseldiği söylenebilir.

Eğitim Durumuna Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik Bulguları

Öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik puanlarının eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ANOVA uygulanmıştır. Bulgular Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Eğitim Durumuna Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik ANOVA Sonuçları

Değişken	Eğitim Durumu	n	\bar{X}	SS	F	p
Dijital Yeterlik	Lisans	92	3,69	0,88	0,393	,676
	Yüksek Lisans	30	3,50	1,27		
	Doktora	20	3,68	1,23		
Mesleki Öz Yeterlik	Lisans	92	3,99	1,05	0,657	,520
	Yüksek Lisans	30	3,81	1,45		
	Doktora	20	3,69	1,29		

Tablo 4'e göre öğretmenlerin dijital yeterlik puanları eğitim durumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir ($F=0,393$; $p>,05$). Mesleki öz-yeterlik puanlarında da eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($F=0,657$; $p>,05$). Bu bulgu, eğitim düzeyinin araştırma grubunda dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik açısından belirleyici bir değişken olmadığını göstermektedir.

Branş Türüne Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik Bulguları

Öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik puanlarının branş türüne göre farklılaşp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ANOVA uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Branş Türüne Göre Dijital Yeterlik ve Mesleki Öz-Yeterlik ANOVA Sonuçları

Değişken	Branş Türü	n	\bar{X}	SS	F	p
Dijital Yeterlik	Sınıf Öğretmeni	16	2,42	0,29	47,339	<,001*
	Branş Öğretmeni	78	4,13	0,62		
	Özel Eğitim Öğretmeni	22	2,47	0,60		
	Diğer	26	3,93	1,16		
Mesleki Öz-Yeterlik	Sınıf Öğretmeni	16	2,44	0,31	73,705	<,001*
	Branş Öğretmeni	78	4,60	0,62		
	Özel Eğitim Öğretmeni	22	2,43	0,61		
	Diğer	26	3,99	1,20		

$p<,05$

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenlerin dijital yeterlik puanlarının branş türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir ($F=47,339$; $p<,05$). En yüksek dijital yeterlik ortalaması branş öğretmenlerinde görülmektedir. Mesleki öz-yeterlik puanları da branş türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır ($F=73,705$; $p<,05$). Bu bulgu, branş değişkeninin öğretmenlerin hem dijital yeterlikleri hem de mesleki öz-yeterlikleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Dijital Yeterlik ile Mesleki Öz-Yeterlik Arasındaki İlişki

Öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Dijital Yeterlik ile Mesleki Öz-Yeterlik Arasındaki Korelasyon Sonuçları

Değişkenler	1	2
1. Dijital Yeterlik	1	
2. Mesleki Öz-Yeterlik	,929**	1

Not: $p < ,01$

Tablo 6'ya göre öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasında pozitif yönde, çok yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır ($r = ,929$; $p < ,01$). Bu bulgu, öğretmenlerin dijital yeterlik düzeyleri yükseldikçe mesleki öz-yeterlik algılarının da arttığını göstermektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasındaki ilişki incelenmiş; bunun yanında dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu ve branş değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasında pozitif yönde, çok yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, öğretmenlerin dijital yeterlik düzeyleri arttıkça mesleki öz-yeterlik algılarının da yükseldiğini ortaya koymaktadır.

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre dijital yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek öğretmenlerin dijital yeterlik puan ortalamalarının kadın öğretmenlerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin dijital teknolojileri kullanma deneyimlerinin, teknolojiye yönelik ilgi düzeylerinin veya dijital araçları öğretim sürecine dâhil etme biçimlerinin cinsiyete göre farklılaşabileceğini göstermektedir. Mesleki öz-yeterlik açısından ise cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Erkek öğretmenlerin mesleki öz-yeterlik puan ortalaması kadın öğretmenlere göre daha yüksek olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum, öğretmenlerin mesleki görevlerini yerine getirme konusundaki yeterlik algılarının cinsiyetten bağımsız olarak benzer düzeylerde şekillenebildiğini göstermektedir.

Yaş değişkenine göre elde edilen bulgular, öğretmenlerin hem dijital yeterlik hem de mesleki öz-yeterlik düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı biçimde farklılaştığını ortaya koymuştur. Dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik puanlarının özellikle 40–49 yaş grubunda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, mesleki deneyimin ve öğretim sürecinde kazanılan birikimin öğretmenlerin hem dijital araçları kullanma yeterliklerini hem de mesleki öz-yeterlik algılarını desteklediğini düşündürmektedir. Bununla birlikte 20–29 yaş grubu ile 50 yaş ve üzeri öğretmenlerde ortalamaların daha düşük olması, dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik algılarının yalnızca genç yaş ya da uzun hizmet süresiyle açıklanamayacağını göstermektedir.

Mesleki kıdem değişkenine göre yapılan analizler, öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin kıdem gruplarına göre anlamlı biçimde farklılaştığını göstermiştir. Özellikle 16 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip öğretmenlerin hem dijital yeterlik hem de mesleki öz-yeterlik ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulgu, mesleki deneyimin öğretmenlerin kendilerine olan güvenlerini artırabildiğini ve eğitim süreçlerinde farklı araçları kullanma becerilerini geliştirebildiğini göstermektedir. Kıdem arttıkça öğretmenlerin sınıf yönetimi, öğretim stratejileri, öğrenci katılımını sağlama ve teknolojiyi öğretime uyarlama konularında daha güçlü bir algıya sahip oldukları söylenebilir.

Eğitim durumu değişkenine göre öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu öğretmenlerin puan ortalamaları arasında bazı farklılıklar görülse de bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sonuç, eğitim düzeyinin tek başına öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik algılarını belirlemede yeterli bir değişken olmadığını göstermektedir.

Öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinde formal eğitim düzeyinden çok uygulama deneyimi, teknoloji kullanma sıklığı, mesleki gelişim etkinliklerine katılım ve okul ortamındaki destekleyici koşulların daha etkili olabileceği düşünülebilir.

Branş değişkenine göre elde edilen bulgular, öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinin branş türüne göre anlamlı biçimde farklılaştığını göstermiştir. Branş öğretmenlerinin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik puan ortalamalarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, branş öğretmenlerinin ders içeriklerini dijital materyallerle destekleme, çevrim içi kaynaklardan yararlanma ve teknolojiyi öğretim sürecine entegre etme konusunda daha fazla deneyime sahip olabileceklerini düşündürmektedir. Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni gruplarında ortalamaların daha düşük olması ise bu alanlarda dijital yeterlikleri destekleyici uygulamalara daha fazla ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Araştırmanın temel bulgusu, öğretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki öz-yeterlikleri arasında oldukça güçlü bir ilişki bulunmasıdır. Bu sonuç, dijital yeterliklerin öğretmenlerin mesleki güvenleriyle yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Dijital araçları kullanabilen, dijital içerik üretebilen, çevrim içi kaynakları öğretim sürecine dâhil edebilen ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilen öğretmenlerin mesleki görevlerini yerine getirme konusunda kendilerini daha yeterli algıladıkları söylenebilir. Bu nedenle öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki öz-yeterlik algılarını da güçlendirebileceği düşünülmektedir.

Araştırma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik kavramlarının birbirinden bağımsız olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin dijital yeterlikleri yalnızca teknoloji kullanımıyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda öğretim sürecindeki özgüvenlerini, öğrenci katılımını sağlama becerilerini ve mesleki rollerini etkileyen önemli bir değişken olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle eğitimde dijital dönüşüm sürecinde öğretmenlerin dijital yeterliklerinin geliştirilmesi, öğretmen niteliğini artırmaya yönelik önemli bir gereklilik olarak değerlendirilebilir.

Öneriler

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim programlarının artırılması önerilmektedir. Bu eğitimlerin yalnızca temel teknoloji kullanımıyla sınırlı kalmaması, dijital araçların öğretim sürecine nasıl entegre edileceğini, dijital materyal geliştirmeyi, çevrim içi ölçme-değerlendirme uygulamalarını ve öğrenci etkileşimini artırmaya yönelik dijital yöntemleri kapsamaması önemlidir.

Dijital yeterlik düzeylerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık bulunması nedeniyle kadın öğretmenlerin dijital teknoloji kullanımını destekleyici uygulamalara daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. Bu kapsamda uygulamalı atölyeler, okul temelli teknoloji destek grupları ve bireysel rehberlik çalışmaları düzenlenebilir.

Yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılıkların bulunması, öğretmenlerin dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik ihtiyaçlarının kariyer dönemlerine göre değişebileceğini göstermektedir. Bu nedenle mesleğe yeni başlayan öğretmenler, orta kariyer dönemindeki öğretmenler ve deneyimli öğretmenler için farklı içeriklere sahip mesleki gelişim programları hazırlanmalıdır.

Branş değişkenine göre dijital yeterlik ve mesleki öz-yeterlik düzeylerinde anlamlı farklılık bulunması nedeniyle sınıf öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerine yönelik dijital yeterlik desteklerinin artırılması önerilmektedir. Özellikle özel eğitim alanında dijital materyal uyarlama, bireyselleştirilmiş öğretim uygulamaları ve destekleyici teknoloji kullanımı konularında uygulamalı eğitimler verilmelidir.

Eđitim durumu deęiřkenine gre anlamlı farklılık bulunmaması, lisansüstü eđitim dzeyinin tek başına dijital yeterlik ve mesleki z-yeterlik zerinde belirleyici olmadıđını gstermektedir. Bu nedenle đretmenlerin hizmet ii eđitim srelerinde uygulama temelli, srekli ve izlenebilir mesleki geliřim modellerine yer verilmelidir.

Okullarda đretmenlerin dijital araları etkili kullanabilmeleri iin teknik altyapı olanakları glendirilmelidir. İnternet eriřimi, akıllı tahta, tablet, bilgisayar, dijital ierik platformları ve teknik destek hizmetleri đretmenlerin dijital yeterliklerini kullanabilmeleri aısından nem tařıtmaktadır.

đretmenlerin mesleki z-yeterliklerini glendirmek iin okul ynetimleri tarafından destekleyici bir alıřma ortamı oluřturulmalıdır. đretmenlerin dijital uygulamaları denemelerine, iyi rnekleri paylařmalarına ve birbirlerinden đrenmelerine imkn sađlayan iř birliđine dayalı okul kltr geliřtirilmelidir.

Arařtırmanın yalnızca 142 đretmenle yrtlmř olması nedeniyle benzer alıřmalar daha geniř rneklem gruplarıyla tekrarlanabilir. Farklı illerde, farklı okul trlerinde ve farklı branřlarda yrtlecek alıřmalar, đretmenlerin dijital yeterlikleri ile mesleki z-yeterlikleri arasındaki iliřkinin daha kapsamlı biimde deđerlendirilmesine katkı sađlayacaktır.

İleride yapılacak arařtırmalarda nicel yntemin yanında nitel yntemlerden de yararlanılabilir. đretmenlerle yapılacak grřmeler yoluyla dijital yeterlik algılarının, teknoloji kullanımında yařanan glklerin ve mesleki z-yeterlik deneyimlerinin daha ayrıntılı biimde incelenmesi sađlanabilir.

Dijital yeterlik ile mesleki z-yeterlik arasındaki iliřkinin ok yksek dzeyde bulunması nedeniyle, bu iki deęiřken arasındaki etkileřimi aıklayabilecek farklı deęiřkenlerin de arařtırılması nerilmektedir. đretmenlerin teknolojiye ynelik tutumları, dijital kaygı dzeyleri, mesleki motivasyonları, okulun teknolojik altyapısı ve hizmet ii eđitim deneyimleri bu kapsamda ele alınabilir.

KAYNAKLAR

- Aesaert, K., Vanderlinde, R., Tondeur, J., & Van Braak, J. (2013). The content of educational technology curricula: A cross-curricular state of the art. *Educational Technology Research and Development*, 61(1), 131–151. <https://doi.org/10.1007/s11423-012-9279-9>
- Alkış Kkaydın, M. (2022). Salgın srecinde sınıf đretmenlerinin dijital pedagojik yeterlilikleri ve dijital teknolojilere eriřim motivasyonları. *Milli Eđitim Dergisi*, 51(235), 2651–2668. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.927809>
- Ardı, E., & Altun, A. (2017). Dijital ađın đreneni. *Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklařımlar Dergisi*, 1, 12–30.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*, 37(2), 122–147. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122>
- Cattaneo, A. A. P., Antonietti, C., & Rauseo, M. (2022). How digitalised are vocational teachers? Assessing digital competence in vocational education and looking at its underlying factors. *Computers & Education*, 176, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104358>
- apa, Y., akırođlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers' sense of efficacy scale. *Education and Science*, 30(137), 74–81.

- Çetin, S., & Akduman, D. (2022). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 55(1), 119–145. <https://doi.org/10.30964/auebfd.1000300>
- Demirkasimoğlu, N. (2010). Defining “teacher professionalism” from different perspectives. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 9, 2047–2051. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.444>
- Ekici, E., & Çetin, A. (2022). Investigating the relationship between teachers’ professionalization and self-efficacy. *Malaysian Online Journal of Educational Sciences*, 10(2), 47–57. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1343866.pdf>
- Engen, B. K. (2019). Understanding social and cultural aspects of teachers’ digital competencies. *Comunicar*, 61(27), 9–18. <https://doi.org/10.3916/C61-2019-01>
- Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: The teacher digital competency (TDC) framework. *Educational Technology Research and Development*, 68(5), 2449–2472. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09767-4>
- Fernández Batanero, J. M., Montenegro Rueda, M., Fernández Cerero, J., & García Martínez, I. (2022). Digital competences for teacher professional development: Systematic review. *European Journal of Teacher Education*, 45(4), 513–531. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1827389>
- Fidan, M., & Cura Yeleğen, H. (2022). Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve dijital yeterlik gereksinimleri. *Ege Eğitim Dergisi*, 23(2), 150–170. <https://doi.org/10.12984/egeefd.1075367>
- Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. *Journal of Educational Psychology*, 76(4), 569–582. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.4.569>
- Hinojo Lucena, F. J., Aznar Díaz, I., Cáceres Reche, M. P., Trujillo Torres, J. M., & Romero Rodríguez, J. M. (2019). Factors influencing the development of digital competence in teachers: Analysis of the teaching staff of permanent education centres. *IEEE Access*, 7, 178744–178752. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2957438>
- Iloäki, L., Paavola, S., Lakkala, M., & Kantosalo, A. (2016). Digital competence – An emergent boundary concept for policy and educational research. *Education and Information Technologies*, 21, 655–679. <https://doi.org/10.1007/s10639-014-9346-4>
- Karasar, N. (2007). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- Kıymet, Ç., & Çakır, R. (2023). Ortaöğretim öğretmenlerinin acil durum uzaktan öğretime yönelik tutumları, dijital yeterlilikleri ve deneyimlerinin incelenmesi. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 13(1), 101–133.
- McGarr, O., & McDonagh, A. (2019). *Digital competence in teacher education: Output 1 of the Erasmus+ funded Developing Student Teachers’ Digital Competence (DICTE) Project*. <https://dicte.oslomet.no/>
- Orakcı, Ş. (2023). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile öğretmen öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 14(2), 718–735. <https://doi.org/10.51460/baebd.1299387>
- Özbay, D. (2022). *Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin dijital yeterlilikleri ile mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (No. 773011) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Özder, H. (2011). Self-efficacy beliefs of novice teachers and their performance in the classroom. *Australian Journal of Teacher Education*, 36(5), 1–15.
- Pettersson, F. (2018). On the issues of digital competence in educational contexts: A review of literature. *Education and Information Technologies*, 23, 1005–1021. <https://doi.org/10.1007/s10639-017-9649-3>

- Polat, E., & Göktaş, Y. (2023). Türkiye'deki devlet okulu öğretmenlerinin pedagojik dijital beceri yeterlilik düzeyi. *Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(INCSOS 8 Özel Sayısı), 298–318. <https://doi.org/10.20304/humanitas.1248731>
- Redecker, C. (2017). *European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu* (Y. Punie, Ed.; EUR 28775 EN). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/159770>
- Ross, J., & Bruce, C. (2007). Professional development effects on teacher efficacy: Results of randomized field trial. *The Journal of Educational Research*, 101(1), 50–60. <https://doi.org/10.3200/JOER.101.1.50-60>
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. *Teaching and Teacher Education*, 27(6), 1029–1038. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.04.001>
- Toker, T., Akgün, E., Cömert, Z., & Edip, S. (2021). Eğitimciler için dijital yeterlilik ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Milli Eğitim Dergisi*, 50(230), 301–328. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.801607>
- Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. *Teaching and Teacher Education*, 17(7), 783–805.
- Yoo, J. H. (2016). The effect of professional development on teacher efficacy and teachers' self-analysis of their efficacy change. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 18, 84–94. <https://doi.org/10.1515/jtes-2016-0007>
- Zabolotska, O., Zhyliak, N., Hevchuk, N., Petrenko, N., & Alienko, O. (2021). Digital competencies of teachers in the transformation of the educational environment. *Journal of Optimization in Industrial Engineering, Special Issue*, 25–32. <https://doi.org/10.22094/joie.2020.677813>
- Zhao, Y., Llorente, A. M. P., & Gómez, M. C. S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review. *Computers & Education*, 168, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212>